

Особенности диагностики речевого развития умственно отсталых школьников

Моргачёва Е.Н., д.п.н., доцент
кафедры специальной педагогики и комплексной реабилитации
Институт специального образования и психологии МГПУ, г. Москва

Проблемами речевого развития умственно отсталых школьников в течение многих лет занимались исследователи различных областей знаний - логопеды, психологи, методисты (А.К. Аксенова, В.В. Воронкова, Л.Н. Ефименкова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Г.А. Каше, В.И. Лубовский, И.Н. Садовникова, В.Г. Петрова и другие). Ученые обращают внимание на замедленность и своеобразие формирования устной и письменной речи, наличие специфических ошибок чтения и письма.

Можно сказать, что к настоящему времени данная проблема достаточно хорошо разработана: ученые единодушны во мнении, что нарушения речи при умственной отсталости носит системный характер. Однако педагоги-практики зачастую сталкиваются со сложностями в диагностике.

Прежде всего, следует отметить, что нарушения произносительной стороны речи, столь часто упоминаемые в классических работах, у детей с интеллектуальной недостаточностью встречаются не всегда: произношение может быть сохранным; кроме этого, речевая активность школьников может не страдать, и дети могут быть достаточно «говорливы». Так как школьники преимущественно используют в устной речи простые предложения, «аграмматичность» речи также не всегда бросается в глаза.

В нашем небольшом исследовании нам бы хотелось остановиться на некоторых приемах, которые определяют специфику речевого развития при умственной отсталости.

Для того, чтобы выявить особенности речевого развития, свойственные именно этой категории детей, необходимо опираться на несколько разных источников - анамнестические сведения, речевые карты, письменные работы школьников. Желательно также работать в тесной связи с психологом.

Одним из диагностических приемов, с помощью которого можно выявить специфику речевого недоразвития, является чтение и анализ связного текста. Если ребенок не читает, это может быть составление рассказа по картине или по серии сюжетных картин.

Для полноты информации при обследовании школьника целесообразно предложить все возможные варианты.

Требования к диагностическому материалу являются достаточно простыми - доступность и соответствие требованиям программы (по русскому языку и литературному чтению). При этом желательно подбирать материал как с прямым, так и со скрытым смыслом. Последнее очень важно именно при подозрении на интеллектуальную недостаточность (и как следствие - отражающее ее речевое сопровождение).

Работа над текстом состоит из ряда этапов. Ребенок должен прочитать текст, и ответить на вопросы по содержанию. В процессе работы (в случае необходимости) ребенку отказывается методическая помощь (вопросы заранее тщательно продумываются).

На этапе прочтения текста выявляется ряд особенностей - является ли оно побуквенным, послоговым, или ребенок читает целыми словами. Отмечается правильность, беглость, плавность, выразительность. Побуквенное чтение должно насторожить сразу. Как правило, на этом этапе возможно (но не всегда) «отчуждение» смысла, характерное для детей с интеллектуальной недостаточностью (например - м, я, с, о . Что ты прочитал? Дорога!). Маловыразительное и замедленный темп свидетельствует о низкой технике чтения вообще. В процессе чтения педагог обращает внимания на все виды ошибок (начиная от неправильной расстановки ударений до специфических). Замены букв при чтении у детей-первоклассников могут свидетельствовать о том, что они просто не усвоили изученных букв.

Работа над смыслом текста является наиболее показательным этапом, так как позволяет выявить, в первую очередь, особенности мыслительной деятельности детей с нарушением интеллекта, а также их речевые особенности и возможности.

Для примера приведем работу над небольшим рассказом.

Жили куры и гуси у дома, и жила лиса у рощи. У лисы ноги были вялые, а зубы были тупые. Куры и гуси были рады.

Таблица 1. Методический аппарат рассказа и возможные ответы

Возможные вопросы	Возможные ответы
1.О (чем) ком ты прочитал?	Я прочитал о курах, о гусях и о лисе
2. Какая была лиса, как ты думаешь? Почему?	Лиса была старая. У нее были слабые ноги и тупые зубы
3. Чему радовались куры и гуси?	Они радовались тому, что старая и слабая лиса не может охотиться на гусей и кур (не может поймать и съесть их). Возможны варианты

В процессе работы над содержанием необходимо обратить внимание на характер ответов. Если ребенок на вопросы начинает пересказывать текст, необходимо остановить его, и вернуться к первому вопросу. Если пересказ повторяется, то это может свидетельствовать о том, что ребенок просто не понял

смысла (что также свойственно детям с умственной отсталостью). В данном случае необходима помощь. Данные о методическом аппарате и видах помощи представлены в таблицах №1 и №2

Таблица 2. Виды помощи

Виды помощи	Реакция и ответы ребенка с интеллектуальной недостаточностью
Взрослый читает текст ребенку, и снова задает вопросы.	Слушает и повторяет пересказ, или молчит.
Взрослый объясняет смысл слов, которые могут ребенка затруднять (вялые (слабые), тупы (тупые), рады – радовались).	Слушает.
Взрослый задает вопрос и предлагает варианты ответа. Как ты думаешь, лиса со слабыми лапами и тупыми зубами, она какая? (молодая, старая, хитрая, рыжая?)	Хитрая и рыжая.
Взрослый подводит ребенка к правильному ответу (Как ты думаешь, старая лиса, сможет поймать гусей и кур? Так чему же так радуются куры и гуси?)	Потому (что) радовались.

Степень «развернутости» помощи свидетельствует о характере понятийных затруднений. Если ребенок после оказания помощи использует динамические стереотипы, которые не связаны со смыслом текста (лиса – обязательно рыжая и хитрая), или дает не совсем «смысловой» ответ, то с определенной долей вероятности можно указать на очень важный признак нарушения – нарушение понятийной стороны речи.

«Речевые» ошибки, которые, как правило, также проявятся в устных ответах (я прочитал про гусь и курей; потому радовались потому и др.) будут еще

одним подтверждением о системном недоразвитии речи при умственной отсталости, на которое ссылаются исследователи.

Таким образом, при диагностике речевого развития школьников с интеллектуальными нарушениями целесообразно использовать тексты, работа над которыми, с одной стороны, поможет обратить внимание на смысловую сторону речевого оформления, позволит сделать вывод о состоянии навыка чтения, связной речи и позволит выявить системный характер нарушения речи

Литература:

1. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников: -- М.: Просвещение, 1983.
2. Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы. – М., Педагогика, 1977.